

THE IDEAL TENANT - CHIRIAȘUL IDEAL

Briefing Paper 5 (AFFECTIVE-PRS)

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=ut-wV2-2Vec>

To draw attention to an emerging private rental housing market, the project titled “[Understanding tenants and landlords in Romania](#)”, ethically approved by the University of Bucharest, invited the public to reflect on the idea of the ‘Ideal Tenant’. I warmly thank the 18 contributors (homeowners, tenants and landlords) as speaking publicly is an act of courage.

Pentru a atrage atenția asupra pieței de închiriere privată a locuințelor, proiectul intitulat „[Să înțelegem chiriașii și proprietarii locuințelor închiriate din România](#)”, aprobat din punct de vedere etic de Universitatea din București, a invitat publicul să reflecteze asupra ideii de „Chiriaș ideal”. Mulțumim celor 18 colaboratori (proprietari ai locuinței personale, chiriași și proprietari de locuințe închiriate), deoarece a vorbi în public este un act de curaj.

While ideals belong to the imaginary, they do nonetheless guide our expectations and actions. In the academic literature, the “[Good Tenant](#)” is one who possesses the ability to pay the rent and to care for the property. Our contributors fully agree but they highlight the need to develop a more human relationship based on mutual respect and trust, on open dialogue and understanding. Consequently:

[The ideal tenant] would be willing to communicate honestly and openly with the landlord regarding any problem that may arise and be receptive to feedback. They would encourage a relationship of respect and mutual trust.

Open dialogue and mutual understanding also relate to the fact that an ideal tenant is one “[who does not leave the apartment before announcing previously](#)”. Why? My research found that the “Disappearing Tenant”, to my knowledge a trope unheard of elsewhere, it is indeed an experience encountered by landlords in Romania. The situation commonly reflects tenants’ financial or familial difficulties as well as a weak institutional landscape. However, research interviews showed that open dialogue may persuade some landlords to agree to short rent holidays, installment plans for rent arrears or even begrudgingly accept tenants leaving with a small unpaid debt, thus minimising the accumulation of larger financial

Deși idealurile aparțin imaginarului, ele totuși ne ghidează așteptările și acțiunile. În literatura academică, un „**Chiriaș Bun**” este cel care posedă capacitatea de a plăti chiria și de a avea grijă de proprietate. Colaboratorii noștri sunt pe deplin de acord cu aceasta, dar ei subliniază necesitatea dezvoltării unei relații mai umane bazată pe respect și încredere reciprocă, pe dialog deschis și înțelegere. Ca urmare:

[Chiriașul ideal] ar fi dispus să comunice sincer și deschis cu proprietarul cu privire la orice problemă care ar putea apărea și să fie receptiv la feedback. El ar încuraja o relație de respect și încredere reciprocă.

Dialogul deschis și înțelegerea reciprocă se relaționează și cu faptul că un chiriaș ideal este cel „[care nu părăsește apartamentul înainte de a anunța în prealabil](#)”. De ce? Cercetarea noastră a constatat că un “chiriaș care dispare”, din câte știu o expresie nemaiauzită pe alte meleaguri, este într-adevăr o experiență întâlnită de proprietarii din România. Ea reflectă de obicei dificultățile financiare sau familiale ale chiriașilor, precum și un cadru instituțional mai dezorganizat. Interveniurile pe care le-am purtat au arătat însă că dialogul deschis îi poate convinge pe unii proprietari să accepte scurte “vacanțe” privind plata chiriei, un plan de eșalonare a chiriei întârziate sau pur și simplu să accepte fără prea mare tragere de inimă ca chiriașii să plece cu o datorie mică neplătită, minimalizând astfel acumularea unor pierderi financiare

losses by delaying putting the property back on the market.

Of course mishaps or malfunctioning can happen during a tenancy. In that situation, again open dialogue is appreciated. The ideal tenant will inform the landlord soon so that repairs can be executed well (unlike other countries where [asking for repairs is avoided](#) by tenants and landlords alike): shunned

[The ideal tenant] would inform me of any malfunction because I want to know the history of a malfunction. I don't like improvisations and that's why I prefer to fix it properly in the knowledge of the cause.

There is a fine line to attain between a tenant's need for privacy and a landlord's need to check the state of the property. Our research found that most tenants feel landlords' visits to be intrusive but also that most landlords feel a cultural reticence to take on their legal right to check the state of their property. A contributor suggested a more social approach:

[The ideal tenant could] invite me, the landlord, to come up inside, for a minute, so that I can see that everything is okay. But it has to come from the tenant, somehow to tell me: "if you want, come inside to see that everything is okay".

More ideas are presented in the video (e.g. about having pets or sharing), ideas which might appear controversial, challenging or simply common sense. However, I would like to close this presentation by highlighting that this social (not just economic) relationship between a tenant and a landlord includes another important social pole: the neighbours. The unspoken rules of collective life in a condominium entail mutual consideration so that peaceful living could be enjoyed by all. So, the attributes of the ideal tenant include the following:

Not to disturb the neighbours. To maintain the peace, tranquility, balance of the place. Don't be argumentative. And be polite.

Dr Adriana Mihaela Soaita

[University of Bucharest](#)

The research was funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the [Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 101059188](#). The views expressed in this video reflect solely the opinions of each contributor and not those of the Principle Investigator, the University of Bucharest or the Founder.

mai mari prin întârzierea punerii proprietății înapoi pe piață.

Bineînțeles, se pot întâmpla accidente sau defecțiuni în timpul închirierii. În această situație, din nou, dialogul deschis este apreciat. Chiriașul ideal va informa proprietarul imediat pentru ca reparațiile să poată fi bine executate (spre deosebire de alte țări în care solicitarea de reparații este evitată de chiriași și proprietari deopotrivă):

[Chiriașul ideal] m-ar informa imediat despre orice defecțiune pentru că vreau să știu istoricul unei defecțiuni. Nu-mi plac improvizațiile și de aceea prefer să repar în mod coresponsator, în cunoștință de cauză.

Există o linie fină de atins între nevoia de intimitate a chiriașului și nevoia proprietarului de a verifica starea proprietății. Cercetarea noastră a constatat că majoritatea chiriașilor consideră vizitele proprietarilor a fi intruzive, dar și că majoritatea proprietarilor simt o reticență culturală de a-și asuma dreptul legal de a verifica starea proprietății lor. Un colaborator a sugerat o abordare mai socială:

[Chiriașul ideal ar putea] să mă invite pe mine, proprietarul, să vin înăuntru, pentru un minut, ca să văd că totul este în regulă. Dar trebuie să vină de la chiriaș, să-mi spună cumva: „dacă vrei, intră să vezi că totul este în regulă”.

Desigur, în videoclip sunt prezentate mai multe idei (de exemplu, privind animalele de companie sau a împărțirii locuinței cu alții), idei care ar putea părea controversate, provocatoare sau pur și simplu de bun simț. În orice caz, eu doresc să închei această prezentare subliniind că această relație socială (nu doar economică) dintre un chiriaș și un proprietar include un alt pol social important: vecinii. Regulile nerostite ale vieții colective într-un bloc implică respectul reciproc astfel încât toți locatarii să se bucure de o oază de liniște. Deci, atributele chiriașului ideal includ următoarele:

A nu deranja vecinii. A menține pacea, liniștea, echilibrul locului. A nu fi certăreț. Și a fi politicos.

Dr Adriana Mihaela Soaita

[Universitatea din București](#)

Cercetarea a fost finanțată de programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene în cadrul acordului de grant [Marie Skłodowska-Curie nr 101059188](#). Părerile exprimate în acest videoclip reflectă opiniile fiecărui colaborator în parte și nu pe cele ale Investigatorului Principal, ale Universității din București sau ale Finanțatorului.